

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 501 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

ZAMONAVIY SHAROITDA BANK INNOVATSIYALARIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Xodjimamedov Akmal Ashurovich

PhD, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

ORCID: 0000-0002-0876-6671

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida bank innovatsiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganiladi. Xususan, tijorat banklarida bank innovatsiyalarini joriy etishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinib, ularni bank faoliyatida qo'llashning istiqbolli yo'nalishlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi – raqamli iqtisodiyot sharoitida bank innovatsiyalari asosida O'zbekistonda bank faoliyatini tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirishdan iborat.

Kalit so'zlar: innovatsiya, CRM, transformatsiya, kredit, aktiv, bank, daromad, xarajat, axborot texnologiyalari.

Abstract: The article studies the theoretical and practical aspects of the use of banking innovations in commercial banks. In particular, modern approaches to the introduction of banking innovations in commercial banks are analyzed and practical recommendations are developed to improve promising areas of their application in banking activities. The main purpose of the article is to improve the theoretical and methodological foundations of organizing banking activities in Uzbekistan based on banking innovations in the context of a digital economy.

Key words: innovation, CRM, transformation, credit, asset, bank, income, expense, information technology.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования банковских инноваций в коммерческих банках. В частности, будут проанализированы современные подходы к внедрению банковских инноваций в коммерческих банках и разработаны практические рекомендации по совершенствованию перспективных направлений их применения в банковской деятельности. Основная цель статьи – совершенствование теоретических и методологических основ организации банковской деятельности в Узбекистане на основе банковских инноваций в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: инновации, CRM, трансформация, кредит, актив, банк, доход, расход, информационные технологии.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda biznes yuritishda raqamlashtirish darajasini oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar faol tarzda amalga oshirilmoqda, jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-sonli¹ Farmoni asosida qabul qilingan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarda raqamli infratuzilmani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Xususan, bank tizimining raqamlashtirish darajasini oshirish, bank mijozlariga ko'rsatiladigan xizmatlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytirish maqsadida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan mijozlarni masofadan aniqlash tizimlarini joriy etish orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, bitta savdo maydonchasida keng ko'lamli bank va bankdan tashqari moliyaviy xizmatlarni (qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, sug'urta va boshqalar) taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy supermarketlarning biznes modelini yaratish, tijorat banklari tomonidan mijozlarga masofaviy bank xizmatlari (internet-banking, bank-

1 <https://lex.uz/docs/-5030957>

mijoz, sms-banking va boshqalar), shu jumladan, mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish ko'lamini va sifatini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlar alohida belgilandi.

To'lov tizimlarining uzluksiz hamda barqaror ishlashini ta'minlash tijorat banklari faoliyatini rivojlantirishdagi asosiy yo'nalishlardan bo'lib, shu boisdan mazkur sohada chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Ushbu yo'nalishda asosiy e'tibor milliy to'lov tizimi infratuzilmasini rivojlantirish, to'lov xizmatlarini taqdim etishda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llashga qaratilmoqda. «2020—2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi»da zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish kabi ustuvor vazifalar belgilangan"². Mazkur vazifalarni samarali bajarishda tijorat banklari faoliyatida AKTlari asosida zamonaviy bank xizmatlarini joriy etishga bag'ishlangan xorijiy va mahalliy ilmiy-tadqiqotlarni o'rganish va shu asosda banklar tomonidan yangi innovatsion xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Banklar faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish, rejalashtirish va bank xizmatlarini ko'rsatishda raqobatbardoshlikni oshirish masalalari yuzasidan L.Kox[1], A.Bershakova[2], N.Marenkov[3] kabi iqtisodchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Y. Li va Y. Shin tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bank sohasida texnologiya rivojlanishi juda erta boshlangan va hozirda an'anaviy bank xizmatlarini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarning banklarning biznes modellariga ta'sirini tahlil qilib, olimlar ular an'anaviy moliya institutlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga kelishmoqda[4].

Polsha olimi M.Zaleskining fikricha, texnologik yangiliklardan xabardor bo'lgan va o'z platformalarida samarali faoliyat ko'rsatuvchi banklar bozorda o'z raqobatbardoshligini saqlab qolishi va hattoki raqobatchilardan ham oshib ketishi mumkin [5].

O.Lavrushin esa, "bank innovatsiyasi sintetik tushuncha bo'lib, u yangi bank mahsulotlari va xizmatlarini yaratish, shuningdek, resurs bazasini shakllantirish va optimallashtirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. "Asosiy maqsad hamkorlar bilan hamkorlikdan foyda olishdir", - deya ta'kidlab o'tgan [6].

Mamlakatimizning yetakchi iqtisodchi olimlaridan biri, iqtisod fanlari doktori, professor N.X. Jumaev "Raqamli iqtisodiyotda IT yordamida tannarxni kamaytirishga, natijada esa, optimallashtirish va samaradorlik oshishiga erishiladi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy ilmiy yondashuvlar va innovatsiyalar muhim hamda ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi"[7] degan fikrni ilgari surgan.

Sh.Abdullaevaning ta'kidlashicha, telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, internet makonining kengayishi va qulay interfeysga ega elektron bankning joriy etilishi bank xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Olimaning fikriga ko'ra, bu omillar banklar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishda va elektron bank xizmatlari ko'rsatish sohasida muhim rol o'ynaydi [8].

Ayrim tadqiqotchilarning fikriga qo'shilgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, bank infratuzilmasining yaxlitlikdagi transformatsiyasi butun tizimni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Fikrimizcha, bank tizimida amalga oshiriladigan har qanday o'zgarish uning butun tashkiliy tuzilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan banklar faoliyatida innovatsion yo'naltirilgan xizmatlarni yaratish va joriy etish faoliyatini amalga oshiradigan alohida tashkiliy tuzilmani yaratish maqsadga muvofiq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Tadqiqotda guruhlash, abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, tarkibiy tahlil, ilmiy prognozlash, iqtisodiy-statistik, grafik-tahlil va boshqa usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz bank sektorida 1990-yildan buyon faoliyat yuritayotgan Turonbankning aktivlari 2022-yil yakuniga ko'ra 2021-yilga nisbatan 22,8 foizga yoki 1957,1 mlrd. so'mga oshgan holda 12966,7 mlrd. so'mga etdi. Mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tijorat banklari orasida aktivlar hajmi bo'yicha 1 pag'onaga, ya'ni 11-o'rindan 12-o'ringa pastladi. Shuningdek, 2022-yilda bankning kredit portfeli 9431 mlrd. so'mni, bank aktivlarning 73,2 foizini tashkil etgan. Kredit portfeli 2021-yilga nisbatan 16 foizga yoki 1302 mlrd. so'mga oshdi (1-jadval).

2 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi.

1-jadval. Turonbank ATBning aktivlari (mlrd. so'm).

Ko'rsatkich nomi	2020-yil		2021-yil		2022-yil		2021-yilga nisbatan farqlanishi (foizda)
	summa	ulushi, % da	summa	ulushi, % da	summa	ulushi, % da	
Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	378,2	4,3	463,5	4,2	569,2	4,4	22,8
Markaziy bankdagi mablag'lar	278	3,2	384,5	3,5	543,1	4,2	41,2
Bankning boshqa banklardagi hisobvaraqlari	535	6,1	892,3	8,1	768,2	5,9	-13,9
Qimmatli qog'ozlar	20,2	0,2	355	3,2	370,9	2,9	4,5
Investitsiyalar	132,7	1,5	49,5	0,4	200,6	1,5	305,3
Sof kredit va lizing operatsiyalari	6646,9	76,3	8046,3	73,1	9294	71,7	15,5
Moliyaviy instrumentlar bo'yicha mijozlarning majburiyatlari	68,3	0,8	37,9	0,3	11,8	0,1	-68,9
Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar	214	2,5	353,6	3,2	429,2	3,3	21,4
Hisoblangan va olinishi lozim bo'lgan foizlar	249,9	2,9	254,8	2,3	388	3,0	52,3
Bankning boshqa xususiy mulklari	21,1	0,2	23,7	0,2	125,2	1,0	427,2
Boshqa aktivlar	170,1	2,0	148,5	1,3	266	2,1	79,0
Jami aktivlar	8714,4	100,0	11009,6	100	12966,7	100	22,8

Bankning yuqori likvidli aktivlari hajmi 1 757 mlrd. so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 17 foizga (255 mlrd. so'm) oshgan. Bankning kassadagi naqd puli 106 mlrd. so'mga, Markaziy bankdagi mablag'lar (majburiy zaxiralarsiz) 157 mlrd. so'mga, hukumat tomonidan chiqarilgan obligatsiyalar 15 mlrd. so'mga, xorijiy va mahalliy tijorat banklaridagi hisobvaraqlaridagi mablag'lar esa 15 mlrd. so'mga qisqardi. Yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlarga nisbati 13,6 foizni, bankning likvidlikni qoplash koeffitsiyenti 141,4 foizni, sof barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti 105,5 foizni tashkil etgan (2-jadval).

2-jadval. Turonbank ATBning majburiyatlari (mlrd. so'm).

Ko'rsatkich nomi	2020-yil		2021-yil		2022-yil		2021-yilga nisbatan farqlanishi (foizda)
	summa	ulushi, % da	summa	ulushi, % da	summa	ulushi, % da	
Talab qilib olinguncha depozitlar	947,1	12,6	1109,4	12,2	1335,9	12,1	20,4
Muddatli depozitlar	1169,3	15,6	1728,4	19,0	2156,8	19,6	24,8
Markaziy bankning hisobvaraqlari	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,1	-
Boshqa banklarning hisobvaraqlari	835,7	11,1	1072,1	11,8	1557,3	14,2	45,3
REPO bitimlari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar	20,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha majburiyatlar	4330,3	57,7	5040,4	55,4	5755,5	52,3	14,2
Hisoblangan foizlar	47,1	0,6	60,2	0,7	66,3	0,6	10,1
Boshqa majburiyatlar	154,4	2,1	84,1	0,9	120,0	1,1	42,7
Jami majburiyatlar	7503,9	100	9094,4	100	10999,7	100	21,0

Bankning jami majburiyatlari o'tgan yilga nisbatan 21 foizga yoki 1 906 mlrd. so'mga oshgan holda, 11 trln. so'mga yetgan. Majburiyatlarning 52,3 foizini kredit va lizing operatsiyalari tashkil etdi. 2022-yil mobaynida kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha majburiyat 14,2 foizga yoki 715 mlrd. so'mga oshdi va 5 755 mlrd. so'mga etdi. Bank depozitlari hajmi 3 493 mlrd. so'mga etgan holda o'tgan yilga nisbatan 23 foizga yoki 655 mlrd. so'mga oshdi. Mijozlarning turlari bo'yicha depozitlar tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, jismoniy shaxslarning depozitlari 1 282 mlrd. so'mni, yuridik shaxslarning depozitlari 2 211 mlrd. so'mni tashkil etgan.

2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, bankning jami kapitali 1 879 mlrd. so'mni tashkil etgan va o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36 mlrd. so'mga yoki 1,9 foizga kamaygan (3-jadval).

3-jadval. Turonbank ATBning xususiy kapitali (mlrd. so'm).

Ko'rsatkich nomi	2020-yil		2021-yil		2022-yil		2021-yilga nisbatan farqlanishi (foizda)
	summa	ulushi, % da	summa	ulushi, % da	summa	ulushi, % da	
Ustav kapitali	884,4	73,1	1497,0	78,2	1497,0	79,7	0,0
a. Oddiy aksiyalar	876,0	99,0	1488,6	99,4	1488,6	99,4	0,0
b. Imtiyozli aksiyalar	8,4	1,0	8,4	0,6	8,4	0,6	0,0
Qo'shilgan kapital	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Zaxira kapitali	159,3	13,2	315,9	16,5	255,1	13,6	-19,2
a. Umumiy zaxira fondi	75,5	47,4	208,2	65,9	226,8	88,9	8,9
a.1. Shundan, standart aktivlarga yaratilgan zaxira	49,6	31,2	76,8	24,3	0,0	0,0	-
b. Devalvatsiya uchun zaxira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
v. Boshqa zaxira va fondlar	34,1	21,4	30,8	9,8	28,3	11,1	-8,3
Taqsimlanmagan foyda	166,2	13,7	102,0	5,3	126,5	6,7	24,0
Jami xususiy kapital	1210,2	100	1915,2	100	1878,9	100	-1,9

Bank taqsimlanmagan foydasi 25 mlrd. so'mga oshgan, shuningdek, umumiy zaxira kapitali 58 mlrd. so'mga va boshqa zaxira jamg'armalari 3 mlrd. so'mga kamaygan.

Bankning birinchi darajali kapitali 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra o'tgan yilning joriy davriga nisbatan 2 foizga yoki 32 mlrd. so'mga kamaygan holda 1589 mlrd. so'mga tushgan.

2022-yil boshida bankning kreditlash va lizing bo'yicha majburiyatlari 356,7 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, yil oxiriga kelib 459,9 mlrd. so'mga yetdi.

2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra bankning yalpi foydasi 1194,6 mlrd. so'mni, 2023-yilda esa 135,8 foizga yoki 428,7 mlrd. so'mga oshgan holda 1 623,3 mlrd. so'mga etdi. Shuningdek, bank sof foydasi 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 48,7 mlrd. so'mga kamayib, 52,8 mlrd. so'mni tashkil etdi. Bankning foizsiz daromadi umumiy daromadning 24,2 foizini yoki 392,3 mlrd. so'mni, faktoring operatsiyalari bo'yicha daromadlari 355,1 mln. so'mni, vositachilik daromadlari 234 mln. so'mni, debit operatsiyalaridan daromadlar 32,5 mlrd. so'mni, kafolatlar va kafillik xatlaridan daromadlar 14,9 mlrd. so'mni, bank kartalari bo'yicha vositachilik xizmatlaridan daromadlar 21,9 mlrd. so'mni, omonat operatsiyalari bo'yicha olingan boshqa vositachilik daromadlari 26,3 mlrd. so'mni, chet el valyutasi bilan operatsiyalar bo'yicha daromadlar 189,1 mlrd. so'mni, investitsiyalardan foyda va dividendlar 1,2 mlrd. so'mni va boshqa foizsiz daromadlar 105,7 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2022-yilda bankning foizli xarajatlari 742,7 mlrd. so'mni hamda foizsiz xarajatlari 139,0 mlrd. so'mni tashkil etdi. Shuningdek,

bankning foizli daromadlari 23,7 foizga yoki 236 mlrd. soʻmga, shundan kredit boʻyicha foizli daromadlar 30,3 foizga yoki 231 mlrd. soʻmga oshdi. Bankning foizli xarajatlari 743 mlrd. soʻmni tashkil etgan holda yil boshiga nisbatan 14,8 foizga oshdi. Foizli xarajatlar tarkibida depozitlar boʻyicha xarajatlar 29,1 foizga, kreditlar va boshqa qarzlilar boʻyicha xarajatlar 3,5 foizga oshganini qayd etish lozim.

Bankning operatsion xarajatlari 2023-yil 1-yanvar holatiga koʻra 22,7 foizga, ish haqiga xarajatlar 22,8 foizga oshdi va 352 mlrd. soʻmni tashkil etdi.

Bank xizmatlarini raqamlashtirish asosida mijozlarga koʻrsatiladigan xizmatlarning qulayligi, tezkorligi va sifatini taʼminlashga erishiladi. Chunki bank mijozlari raqamli texnologiyalar asosida joriy etilgan innovatsion bank xizmatlaridan foydalanish asosida operatsion xarajatlarni kamaytirish, vaqtni tejashga erishadi va ortiqcha qogʻozbozlikdan qutilishadi.

Tijorat banklarida mijozga yoʻnaltirilgan bank xizmatlarini joriy etish koʻlamini kengaytirish maqsadida jahon amaliyotida CRM (Customer Relationship Management) tizimidan, yaʼni mijozlar bilan oʻzaro munosabatlarni boshqarish tizimidan keng foydalaniladi. Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi - bu mijozlar bilan oʻzaro munosabatlar strategiyalarini avtomatlashtirish, xususan, mijozlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni saqlash, marketingni optimallashtirish va mijozlarga xizmat koʻrsatishni yaxshilash, biznes jarayonlarini takomillashtirish uchun moʻljallangan amaliy dasturiy taʼminotdir. Tijorat banklari faoliyatida mazkur tizimdan foydalanish orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish hamda mijozlar uchun foydalanish qulay boʻlgan xizmatlarni taqdim etishga sharoit yaratiladi.

Turonbank ATB faoliyatida CRM tizimini joriy etilishi natijasida 2023-yil mobaynida bank mijozlari bazasi 2022-yilga nisbatan 16,5 foizga yoki 53,2 ming donaga oshgan. Korporativ sektorda mijozlar koʻpayishi 16,4 foizni tashkil etgan, bank tomonidan mikroqarzlilar va avtokreditlarni keng koʻlamda ajratilganligi tufayli chakana mijozlar soni 17,5 foizga, mijozlar bilan oʻzaro munosabatlarni boshqarish tizimining keng qoʻllanilishi natijasida jami bank mijozlari soni 2023-yilda 2021-yilga nisbatan 31,7 foizga oshgan. CRM tizimini Turonbank amaliyotiga joriy etilishi natijasida bank tizimida 400 mingga yaqin mijozlarni yagona tizimda birlashtirish, xizmat koʻrsatish jarayonini tezlashtirish, mijozlarning hisob raqamlarini foydaliligi boʻyicha segmentlash hamda mijozlarga yoʻnaltirilgan yangi turdagi bank xizmatlarini taqdim etish orqali mijozlar bazasi va bank daromadlilikini oshirishga erishildi (1-rasm).

1-rasm. 2021–2023-yillarda Turonbank ATBning mijozlar sonining oʻzgarish tendensiyasi.

Raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan bank xizmatlarini joriy etish markazdan olisda boʻlgan hududlarda istiqomat qiluvchi aholining bank xizmatlariga boʻlgan ehtiyojlarini qondirish, xususan onlayn toʻlovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli bank xizmatlarini joriy etish koʻlamini kengaytirish orqali chekka hududlardagi aholining bank xizmatlaridan foydalanishi bilan bogʻliq qiyinchiliklarni oldini olishga, alohida bank filialini ochish norentabel boʻlgan uzoq va aholi soni kam boʻlgan hududlardagi mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga sharoit yaratiladi.

Raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi banklararo raqobatlashuvning kuchayishiga olib keldi, bu holat esa banklar tomonidan innovatsion bank xizmatlarini joriy etish borasidagi faoliyatga alohida eʼtibor qaratish lozimligini taqozo etmoqda.

Demak, raqamli innovatsiyalar orqali banklarning innovatsion faoliyatini kengaytirishga qaratilgan biznes tashabbuslarini kuchaytirish maqsadga muvofiq. Moliyaviy xizmatlar bozorining raqamlashtirilishi ushbu bozorda faoliyat ko'rsatuvchi institutlar o'rtasidagi raqobatlashuv jarayonining kuchayishiga sabab bo'ldi. Raqobat kurashi natijasida bank xizmatlari bozorida o'z o'rnini yo'qotmaslik maqsadida tijorat banklari mijozlar uchun qulay bo'lgan xizmatlarni taklif qilishga asosiy e'tibor qaratishmoqda. Mijozlarning ehtiyojlarini o'rganish natijasida banklar tomonidan moliya bozorida taklif etilayotgan elektron bank texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Elektron to'lov tizimlari, elektron pullar, masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan, onlayn-banking mahsulotlari, bank terminallari va avtomatlashtirilgan bank markazlari shular jumlasidandir.

Raqamli moliyaviy texnologiyalarning keng joriy etilishi orqali moliyaviy institutlar va mijozlar o'rtasidagi faol hamkorlikni rivojlantirish imkoniyati yaratildi. Buning natijasida mijozlarning moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini doimiy o'rganib borish asosida xizmat ko'rsatishning yangi usullari joriy etishga hamda yangi turdagi bank xizmatlarini yaratishga e'tibor qaratiladi.

Raqamli moliyaviy texnologiyalardan foydalanish ko'lamining kengayishi tijorat banklari uchun moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish jarayonida yangi imkoniyatlarni yaratgan holda mijozga yo'naltirilgan bank xizmatlari tarkibini kengaytirish, bank xizmatlaridan foydalanishda qulay shart-sharoitlarni yaratish, uzluksiz va tezkorlik bilan amalga oshirish mumkin bo'lgan to'lov xizmatlarini ko'rsatish orqali mijozlar bazasini ko'paytirishga imkon beradi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda tijorat banklari faoliyatida raqamli texnologiyalarni keng joriy asosida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish, aholi va biznes subyektlari bilan faol hamkorlik aloqalarini tashkil etish, raqamli bank xizmatlari ko'lamini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar faollik bilan amalga oshirilmoqda. Buning natijasida internet va mobil banking kabi raqamli bank xizmatlarining keng joriy etilishi va undan foydalanilish imkoniyatlari ko'paymoqda.

Bank-moliya tizimida raqamlashtirish kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni faollashtirishga mos ravishda ushbu sohaning me'yoriy-huquqiy asoslari takomillashtirilmoqda. Shunga mos ravishda to'lov infratuzilmasining rivojlantirish asosida raqamli innovatsion bank xizmatlarini ko'rsatuvchi to'lov tashkilotlarining faoliyati kengaymoqda.

Innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish hamda mijozlarga qulaylik yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida tadbirkorlik sub'ektlari uchun to'lovlarni smartfon yordamida Near Field Communication (NFC) tizimi orqali amalga oshirish imkoniyati yaratildi.

Bank-moliya tizimining rivojlanish holati, bank mijozlarining mavjud moliyaviy va to'lov xizmatlaridan foydalanish orqali o'z ehtiyojlarini qondirish darajasi ushbu xizmatlarning sifati, foydalanish qulayligi, ular tarkibining ko'pligi turli tumanligi va mijozlarning qamrov darajasiga bilan bevosita bog'liq.

Moliya tizimida raqamli xizmatlarning rivojlanishiga mos ravishda axborotlar xavfsizligini ta'minlash, risklarni samarali boshqarish va kibertahdidlarni oldini olish shu jumladan, masofaviy va raqamli bank xizmatlarini ko'rsatishda mijozlarni onlayn tarzda identifikatsiyalash tizimini joriy etishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Hozirda tijorat banklari amaliyotida skoring tizimi joriy etilgan bo'lib, ushbu tizim orqali qarz oluvchining to'lov qobiliyatini avtomatlashtirilgan tarzda baholash imkoniyatini beradi. Tizimda mijozning kredit tarixidan tortib qidiruv so'rovlarigacha bo'lgan parametrlar umumlashtirib boriladi. Mijozlarning kreditga layoqatligini baholash uchun maxsus skoring tizimidan foydalanish va mutaxassislarining ish jarayonini engillashtirishda smart-kreditlash texnologiyasidan foydalanish lozim. Natijada potentsial qarz oluvchi mijozlarga modulli kreditlar va mikroqarzlarni ajratishda ularning kreditga layoqatlilik darajasini baholash imkoniyati yuzaga keladi. Shuningdek, bank filiallari va barcha bank xizmatlari ofisi tomonidan jismoniy shaxslarga 2 turdagi modul kreditlari kredit komissiyasi qarorisiz bir bo'g'inda ko'rib chiqilishi, jismoniy shaxslarga modulli kreditlar shaklida mobil ilova orqali kichik hajmdagi (100 mln. so'mgacha) onlayn-mikroqarz ajratish, 50 mln. so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni avtomatlashtirilgan holda, ya'ni jismoniy shaxslar tomonidan faqatgina fuqarolik pasportini bankka taqdim etish orqali inson ishtirokisiz dasturiy ta'minot tomonidan qabul qilingan qarorga asosan mikroqarzlarni ajratish imkoniyati yuzaga keldi.

Moliyaviy xizmatlar ko'rsatish jarayonida raqamlashtirishning keng ko'lamda rivojlanishi va innovatsiyalarning banklar faoliyatiga joriy etilishi banklararo bozorda raqobatbardoshlikni oshirish hamda bank biznes modellarini raqamli transformatsiyalash jarayoniga bevosita bog'liq bo'ladi. Uning rivojlanishini va bank axborot tizimlari bilan o'zaro integratsiyalashuvini kuchaytirish bank mahsulot va xizmatlari bozorining raqamli transformatsiyasi sharoitida moliyaviy operatsiyalarni zaruriy ma'lumotlar bilan ta'minlashning yuqori darajasini belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bank operatsiyalari va biznes jarayonlari qanchalik mukammal bo'lmasin, yangi mahsulot yoki xizmatlarni joriy etish kross-kanalli bank infratuzilmasini rivojlantirish strategiyasining tarkibiy qismi hisoblanmaydi. Bunga sabab bank mahsulot va xizmatlari bozorida keskin raqobatlashuv sharoitida

mijozlarning xarid qilish bilan bog'liq holatidagi o'zgarishlar mijoz uchun eng qulay, xavfsiz va arzon bo'lgan xizmatlarni tanlash masalasida dolzarblikni yuzaga keltiradi[9].

Maqola yozishda O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari bo'yicha quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi:

Bank tizimini raqamlashtirish jarayonida innovatsion bank xizmatlari sifatining yaxshilanishi bank ekotizimini barqarorlashtirgan holda biznesning negiziga aylanadi. Bank biznesining negizi yagona raqamli dastur asosida yuritiladi va ekotizimga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga bank biznesining negizi bo'lgan ekotizim yuqori darajada ixtisoslashgan bo'lib, o'z ichiga ko'plab moliyaviy vositalar va institutlar faoliyatini qamrab oladi.

Tijorat banklari bo'limlari ustidan nazoratni amalga oshirishni soddalashtirish, mijozlarni identifikatsiyalash jarayonlarining samaradorligi va tezligini oshirish, tijorat banklari faoliyatida moliyaviy risklarni nazorat qilishni va kiberhavlarga qarshi kurashishni takomillashtirish maqsadida "RegTech" va "SupTech" nomli innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bank ushbu ilg'or texnologiyalarni amaliyotda qo'llash natijasida risklarni boshqarish, moliyaviy hisobotlarni tayyorlash, mijozlarni identifikatsiya qilish jarayonlarini takomillashtirish orqali kiberhavlarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning joriy holatini belgilovchi asosiy omillar tarkibiga uning ko'p kanalliligi, moslashuvchanligi, moliyaviy hisobotlarni tayyorlash uchun ma'lumotlarni to'plash va keng tahlil qilish tizimining takomillashganligi, shuningdek, bank infratuzilmasiga oid yuqori darajadagi aniqlik bilan shakllantirilgan keng ko'lamli prognoz ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari bank innovatsiyalarining banklar evolyutsiyasidagi ahamiyatini ochib beruvchi quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirish imkonini beradi. Birinchidan, bank innovatsiyalarini amaliyotda joriy etilishi mijozlarga taqdim etilayotgan xizmat sifatini, bozorda bank raqobatbardoshligini oshiradi va tegishli moliya sohasiga multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, innovatsion moliyaviy texnologiyalarni bank tizimida joriy etish tufayli bank mahsulotlari va xizmatlari sifat jihatdan yaxshiroq, arzonroq va qulayroq tarzda mijozlarga taqdim etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кох Л.В. Принципы и механизмы повышения эффективности банковской деятельности на основе использования инноваций: автореферат дисс... д-ра экон. наук / Л.В. Кох. – Иваново, 2010. – С.21.
2. Бершакова А.С., Плескушкина М.С. Дистанционное банковское обслуживание как эффективная модель развития денежно-кредитных отношений // Экономика. Бизнес. Банки. 2016. S6. С. 119-125.
3. Маренков Н.Л. Банковские инновации и новые банковские продукты // Среднее профессиональное образование. – 2005. – № 9. – С. 49-52.
4. Lee I., Shin Y.J., 2018, Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges, Business Horizons, 61. URL:https://www.researchgate.net/publication/320365249_Fintech_Ecosystem_business_models_investment_decisions_and_challenges.
5. Zaleska M., 2018a, Blockchain technology will revolutionise the world, Polish Market, URL:https://www.researchgate.net/publication/336893761_Theory_and_practice_of_innovation_development_in_the_banking_sector.
6. Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. д.э.н., проф. О. И. Лаврушина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2016.
7. <https://review.uz/oz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyotigarovidir>.
8. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi Darslik. T: Iqtisod-moliya, 2017. 535-540 б.Sanicola L. "What is FinTech?". Huffington Post. Retrieved 20 August 2017 – 2017.
9. Xodjimamedov Akmal. 2022. "IMPROVING BANKING INNOVATIONS WITH DIGITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM". Economics and Innovative Technologies 10 (3):1-8. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a1.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
